

KLASSIFIKATSIYA VA REGRESSIYA

Umarov Bekzod Azizovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası
o'qituvchisi, ubaumarov@mail.ru

Abdullayeva Dilfuzaxon Dilshod qizi

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs talabasi
dilfuzaabdullayeva.13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272028>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 4-dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Klassifikatsiya, kategoriya, regressiya, statistik tahlil, Qo'shma Shtatlar Kongressi, spam, diskriminatsiya, prognozchilar, tendentsiya.

ABSTRACT

Klassifikatsiya-bu ma'lumotlarni qazib olishda ma'lumot ob'ektlarini ularning xususiyatlari yoki atributlariga asoslanib oldindan belgilangan sinflarga, kategoriyalarga yoki guruhlarga ajratish texnikasidir. Bu nazoratli o'qitish texnikasidir, unda belgilangan ma'lumotlardan foydalanib, yangi va ko'rilmagan ma'lumotlarning sinfini prognoz qiladigan model quriladi. Bu ma'lumotlarni qazib olishda muhim vazifa, chunki u tashkilotlarga o'zlarining ma'lumotlariga asoslanib, ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Regressiya tahlili — bu o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'lanishni o'lchash uchun statistik usuldir. U bog'liq o'zgaruvchining qiymatini mustaqil o'zgaruvchining qiymatidan aniqlaydi. Regressiya tahlilining asosiy maqsadi— prognozchilar kuchini aniqlash, ta'sirni, tendentsiyani va boshqalarni bashorat qilishdir. Regressiya tahlilining turli xil turlari mavjud bo'lib, har biri o'ziga xos ta'sirga ega va hamma hollarga mos kelavermaydi.

Klassifikatsiya-tasniflash: eng oddiy va shu bilan birga eng tez-tez hal qilinadigan Data Mining vazifasidir. U o'rganilayotgan predmetlar, hodisalar, jarayonlarning turlari, ularni o'rganish qulayligi uchun har qanday muhim belgilar bo'yicha tizimli ravishda taqsimlash, asl tushunchalarni guruhlash va ularni o'xshashlik darajasini aks ettiruvchi ma'lum bir tartibda joylashtirish hisoblanadi. Klassifikatsiya - bu ba'zi bir printsiplarga muvofiq buyurtma qilingan ob'ektlar to'plami bo'lib, ular o'xshash tasniflash xususiyatlariga ega bir yoki bir nechta xususiyatlar, ushbu ob'ektlar o'rtasidagi o'xshashlik yoki farqni aniqlash uchun tanlangan.

Klassifikatsiya vazifasi — bu kategorik bog'liq o'zgaruvchini ya'ni, kategoriyaga ega bo'lgan bog'liq o'zgaruvchi uzluksiz va kategorik o'zgaruvchilardan iborat namunaga asoslanib bashorat qilish. Klassifikatsiya bir o'lchovli va ko'p o'lchovli bo'lishi mumkin.

Bir o'lchovli klassifikatsiya— bu bitta belgi va xususiyat bo'yicha kategorial bog'liq o'zgaruvchini bashorat qilish vazifasidir. Boshqacha qilib aytganda, bir o'lchovli klassifikatsiya faqat bitta o'zgaruvchidan foydalangan holda, ma'lumotlar to'plamidagi ob'ektlarni ma'lum bir kategoriya yoki sinfga ajratishni amalga oshiradi.

Ko'p o'lchovli klassifikatsiya — bu bir nechta belgi ,xususiyat bo'yicha kategorial bog'liq o'zgaruvchini masalan, sinfni bashorat qilish vazifasidir. Boshqacha aytganda, ko'p o'lchovli klassifikatsiya bir nechta o'zgaruvchilarni bir vaqtning o'zida ko'rib chiqadi va ma'lumotlar to'plamidagi ob'ektlarni ma'lum bir kategoriya yoki sinfga ajratishni amalga oshiradi. Ko'p o'lchovli klassifikatsiya biologlar tomonidan organizmlarni tasniflash uchun diskriminatsiya masalalarini hal qilish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu yo'nalishga bag'ishlangan dastlabki ishlardan biri

R. Fisher (1930) ning ishi bo'lib, unda organizmlar fizik parametrlarini o'lchash natijalariga qarab kichik turlarga bo'lingan. Biologiya ko'p o'lchovli tasnif usullarini ishlab chiqish uchun eng mashhur va qulay muhit bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. Klassifikatsiya keng tarqalgan bashorat qilish maqsadlarida qo'llaniladi. Masalan, Qo'shma Shtatlar Kongressi plenar majlislaridagi ma'ruzalar asosida klassifikator qurish orqali, ma'ruzalar taklif qilingan qonun loyihalariga qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik bildirishini aniqlash mumkin . Klassifikatsiya sog'liqni saqlash mutaxassislariga yurak kasalligi bemorlarini diagnostika qilishda yordam berishi mumkin . Elektron pochta xabarlarining mazmuniga asoslanib, elektron pochta provayderlari ham klassifikatsiyani ishlatib, kiruvchi e-pochta xabarlarining spam yoki yo'qligini aniqlashadi.

Regressiya— bu statistik tahlil usuli bo'lib, u bir yoki bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar,xususiyatlar va bog'liq o'zgaruvchi (natija) o'rtasidagi munosabatni aniqlash va prognoz qilish uchun ishlatiladi. Regressiya yordamida, odatda, biror o'zgaruvchi masalan, narx, talab, sotuvlar va boshqa o'zgaruvchilarga bog'liq ravishda qanday o'zgarishini aniqlash mumkin.Tushuntirish lug'atida regressiya yuqoridan pastga o'tish, tashkilot darajasining pasayishi, ba'zi funktsiyalar yoki harakatlarni bajarish qobiliyatining yo'qolishi bilan tavsiflangan rivojlanish turi sifatida belgilanadi. Regressiya, shuningdek, umuman eskirgan o'tmishdagi shakllar va tuzilmalarning qaytishiga olib keladigan o'zgarishlarni to'liq turg'unlik momentlarini nazarda tutadi. Bu taraqqiyotga ziddir.Ushbu atama inson faoliyatining mutlaqo boshqa sohalarida uchraydi. U sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisod, biologiya, tibbiyot, falsafa, psixologiya, yuridik fanlar va boshqalarda mavjud. Regressiya tahlilining bir necha turlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Regressiya tahlili turlari:

Chiziqli regressiya	Polinomli regressiya
Ridge regressiyasi	Logistik regressiya
Lasso regressiyasi	

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.X. Xazratov, J.J. Atamuradov, H.I. Eshonqulov (2021)“BIG DATA VA MA'LUMOTLAR TAHLILI”-51-53.
2. M. Thomas, B. Pang, and L. Lee, “Get Out the Vote: Determining Support or Opposition from Congressional Floor-Debate Transcripts,” in Proceedings of the 2006 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Sydney, Australia, 2006.
3. <https://www.turing.com/kb/regression-analysis-techniques-in-data-science> internet sahifasi.
4. M. Shouman, T. Turner, and R. Stocker, “Using Decision Tree for Diagnosing Heart Disease Patients,” in Australian Computer Society, Inc., Ballarat, Australia, in Proceedings of the Ninth Australasian Data Mining Conference (AusDM '11).
5. <https://uz.family-relation.com/10590311-regression-concept-and-signs> internet sahifasi.